

BOSHLANG’ICH SINFLARDA ONA TILI O’QITISH TARIXI

Sadullayeva Sanobar Ollayorovna

Xorazm viloyati Xiva tumanidagi 3 – umumiy o’rta ta’lim maktabi

boshlang’ich ta’lim o’qituvchisi

Annotatsiya: O’zbek xalqi juda qadim zamonlardayoq ilm-fanga katta e’tibor bilan qaragan va uni rivojlantirishga harakat qilgan. Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Mahmud Koshg`ariy, Zamaxshariy, Al-Xorazmiy, Ulug’bek va boshqa ko’plab allomalar ilm-ma`rifatga ma`naviy-axloqiy tarbiya omili sifatida qaraganlar.

Kalit so’zlar: Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Mahmud Koshg`ariy, Zamaxshariy, Al-Xorazmiy, Ulug’bek, Kompleks dasturlar, grammatik, orfografik ko’nikmalar, fonetik xususiyatlar, analitik-sintetik tovush metodi, orfografik materiallar.

Ilm-ma’rifatga beqiyos hurmat bilan qaragan xalqimiz qanday qiyinchilik va to’siqlar bo’lmasin, o’z farzandlarining savodli bo’lishini orzu qilganlar, ularni yoshligidanoq maktabga o’qishga berganlar. Maktabdor domlalar o’z usullari va tajribalariga asoslanib bolalarga saboq berganlar. Bundan O’zbekistonda o’qitishning o’ziga xos usullari mavjud bo’lgan va ular rivojlanib borgan degan xulosaga kelish mumkin. Bu jarayon silliq kechmagan, ba’zi xato va kamchiliklar ham bo’lganligi tabiiy. Chunonchi, XX asrning 20- yillarida maktabni rivojlantirishda juda jiddiy xatolarga yo’l qo’yilgan. Kompleks dasturlarda ona tilini o’qitish tizimi buzilgan: grammatik, orfografik ko’nikmalarga yetarli ahamiyat berilmagan. Savod o’rgatishda yaxlit so’z metodi tilning fonetik xususiyatlariga mos kelmagan, analitik-sintetik ishlar ta’minlanmagan, puxta, to’g’ri yozuv masalalari uchun zamin yaratilmagan. Keyinchalik 1931 yil 5-sentyabrda qabul qilingan “Boshlang’ich va o’rta maktab haqida”gi, 1932 yil 25-avgust qabul qilingan «Boshlang’ich va o’rta maktab o’quv dasturlari rejimi haqida»gi qarorlar yuqoridagi kabi yo’l qo’yilgan xato va kamchiliklarni bartaraf qilishda va o’quv mashg’ulotlari tizimini ishlab chiqishda maktabga va o’qituvchilarga yordam berdi. Tezlik bilan savod o’rgatishda analitik-

sintetik tovush metodi qayta tiklandi. Grammatik, orfografik materiallarni izchil o'rgatishga, o'quvchilarning har tomonlama savodli bo'lib, madaniy nutqni egallashlariga katta ahamiyat berila boshlandi. O'quvchilar va o'qituvchining o'quv mehnatini tashkil etishning asosiy shakli bo'lgan dars metodikasi muvaffaqiyatli ishlana boshlandi. O'tgan asrning 50-70-yillari mobaynida boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi sohasida anchagina qo'llanmalar yaratildi. Bu yillarda ona tili o'qitish metodikasi fan sifatida rivojlana boshladi, umumiy pedagogik, didaktik va psixologik xarakterdagi ilmiy tekshirishlarning natijalari ona tili o'qitish metodikasini takomillashtirish va yangi metodika yaratishga imkon berdi. O'zbek tilshunosligi sohasidagi muvaffaqiyatlar ham tilni o'zlashtirish jarayoniga va metodikaning rivojlanishiga jiddiy yordam ko'rsatdi. Xuddi shuningdek, bu fanning rivojlanishiga o'qituvchilarning ommaviy ish tajribalarini o'rganish, umumlashtirish katta ijobiy ta'sir ko'rsatdi. O'sha davrdagi jurnallarda o'nlab metodik maqolalar bosilib chiqdi. 1955 yildan boshlab pedagogika institutlari qoshida boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari tayyorlaydigan fakul'tetlar ochila boshlandi. Bu ham ona tili o'qitish metodikasining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi, ya'ni boshlang'ich sinf o'qituvchilarining umumiy va maxsus tayyorgarlik darajasi o'sdi. Institutlar qoshidagi kafedralarda ishlovchi ilmiy xodimlar metodik masalalarni chuqur, ilmiy asosda hal qilishga harakat qildilar. Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq ona tili o'qitishga katta ahamiyat berila boshlandi. Bunda 1989 yil 21 oktyabrda «O'zbek tiliga Davlat tili maqomini berish haqida»gi qaror alohida o'rin tutadi. Ta'lim sohasidagi bu o'zgarishlar ona tili o'qitish metodikasida ham bir qator imkoniyatlarni yuzaga keltirdi. Bu yangiliklardan ko'plari maktablarda amaliyotga tatbiq qilinmoqda, ba'zilar hozircha sinovdan o'tkazilmoqda. Sinov davrida, birinchidan, o'quvchiga, uning darsdagi va darsdan tashqari vaqtdagi o'quv mehnatiga, u duch kelayotgan qiyinchiliklarga, ko'nikma-malakalarini va rivojlanish qonuniyatlarini o'rganish metodikasiga ko'proq ahamiyat berilmoqda. Ikkinchidan, ta'lim jarayonida bolaning fikrlash qobiliyatini o'stirish, mustaqilligini va o'quv ishlari jarayonidagi aqliy faolligini oshirish vazifalari hal qilinmoqda. Uchinchidan, mavjud ta'lim tizimidagi tekshirishlar bilan bir qatorda o'qitishning istiqboli haqidagi vazifalarni hal

qilish maqsadida ham tekshirishlar olib borilmoqda. Ta’lim tizimining dunyo amaliyotida o’qitish metodikasini individuallashtirish va kompetentsiyaviy yondashuvlar integratsiyasi asosida zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga ta’lim sifatini ta’minlashning yetakchi omili sifatida qaraladi. Xususan, lingvistik kompetentsiyalarni shakllantirish va rivojlantirish texnologiyalarini, til ta’limini tizimli tarzda tashkil etishning metodologik asoslari yuzasidan olib borilayotgan ilmiy izlanishlar nutq va tafakkurni rivojlantirish samaradorligini oshirishning, shuningdek, interfaol ta’limni mediatexnologiyalar vositasida tashkil etishning didaktik ta’minotini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Respublikamiz ta’lim muassasalarida o’quvchilarning mustaqil fikrlash, atrofdagi voqelikka ongli munosabatda bo’lish, daxldorlik va ijtimoiy faollik kabi sifatlarini, nutq va tafakkurini rivojlantirish, yuksak ma’naviyatli barkamol shaxsni kamol toptirish sog’lom avlodni voyaga yetkazishning muhim omili sifatida boshlang’ich ta’lim tizimidan boshlab ilg’or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng miqyosda qo’llash zaruratini yuzaga keltirdi. “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi”da belgilab berilgan “mustaqil fikrlaydigan, qat’iy hayotiy nuqtai nazarga ega, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish” 6 vazifasi shaxsning intellektual salohiyatini shakllantirishga, jamiyatning ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma’rifiy hayotida faol va muvaffaqiyatli ishtirokini ta’minlashga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Qosimova K., Matchonov S. va b. Ona tili o’qitish metodikasi. Boshlang’ich ta’lim fakulteti talabalari uchun darslik. –T.: Noshir, 2009.
2. O’zbek tilining izohli lug’ati, –T.: O’zbekiston milliy entsiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, 2008. –5- jild.
3. www.ziyouz.com